

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНОК ЗА КОМПОНЕНТЫ
ПРОГРАММЫ В ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА
МОСКВЫ 2023 ГОДА**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF SCORES FOR PROGRAM COMPONENTS
IN SINGLE SKATING AT THE 2023 MOSCOW CITY CHAMPIONSHIP**

КУЗНЕЦОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,

старший преподаватель,

ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

НОВОСЕЛОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Российский университет спорта «ГЦОЛИФК».

KUZNETSOVA LARISA VLADIMIROVNA,

Senior lecturer,

FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

NOVOSELOVA VIKTORIA SERGEEVNA,

FSBEI HE «Russian University of Sport «GTSOLIFK».

В данной статье приведены результаты анализа оценок за компоненты программы, полученных юниорками на Первенстве города Москвы 2023 года. На основе сравнения детализаций судейских оценок из официальных протоколов соревнований и видеозаписей соревнований выполнен расчет коэффициента корреляции Пирсона, который выявил сильную взаимосвязь между количеством танцевальных движений, выполненных на месте и компонентом «Композиция» и среднюю взаимосвязь между общим количеством и количеством типов сложных шагов и поворотов с компонентом «Мастерство Катания». Обобщены результаты, касающиеся разнообразия направлений скольжения и сформулированы рекомендации по постановке соревновательных программ юниорок для достижения более высоких спортивных результатов.

This article presents the results of the analysis of the scores for the program components received by junior competitors at the Moscow City Championship 2023. On the basis of comparing the details of the judges' evaluations from the official competition protocols and video recordings of the competition, the Pearson correlation coefficient was calculated, which revealed a strong correlation between the number of dance movements performed on the spot and the component "Composition" and an average correlation between the total number ($r=-0.66$) and the number of types of difficult steps and turns with the component "Skating skills". The results are summarized concerning the variety of gliding directions and recommendations on the staging of competitive programs of junior skaters to achieve higher sports results are formulated.

Ключевые слова: *фигурное катание на коньках, одиночное катание, компоненты программы, оценки за компоненты программы, Первенство города Москвы.*

Key words: *figure skating, single skating, program components, program component score, Moscow City Championship.*

Требования современных правил соревнований по фигурному катанию на коньках обязывают спортсменов уделять особое внимание сбалансированности программ, так как итоговый результат складывается из оценки за технику и за компоненты программы [1; 6]. Такая тенденция является характерной для всех видов фигурного катания на коньках [3-5; 7].

В фигурном катании на коньках, как и в других технико-эстетических видах спорта, всегда остро стоит вопрос оценивания уровня хореографической подготовленности и исполнительского мастерства спортсменов [2]. Опираясь на мнение Александра Рафаиловича Лакерника, являющегося с 2002 по 2016 председателем Технического комитета международного Союза Конькобежцев по фигурному катанию на коньках, отмечавшего, что современная система оценивания соревновательных программ прекрасно обслуживает техническую составляющую программы, которая составляет половину оценки, можно сказать, что вторую половину программы, художественную, по-прежнему трудно измерить, и пока она оценивается на основании мнения экспертов. Актуальным остаётся вопрос объективизации оценивания компонентов соревновательных программ в фигурном катании на коньках.

Цель исследования – анализ количественных критериев оценок за компоненты произвольной программы в одиночном катании.

Для определения уровня владения спортсменами основными критериями компонентов программ, было исследовано 10 произвольных программ юниорок, выступавших на Первенстве города Москвы по фигурному катанию на коньках (4-7 сентября 2023 г.) по официальным видеозаписям турнира. На основании полученных результатов были составлены индивидуальные профили соединительных движений произвольных программ спортсменок, отражающие количественные критерии компонентов программ (табл. 1):

- Частота повторения и типы простых и сложных шагов и поворотов;
- Количество танцевальных движений, включающих движения фигурного катания на коньках;
- Количество танцевальных движений, выполняющихся на месте;
- Количество спиралей.

В программе Миланы Лебедевой было представлено самое большое количество танцевальных движений с элементами фигурного катания на коньках и без элементов по сравнению с другими участниками.

Средние арифметические величины соединительных движений (табл. 2), используемых в соревновательных программах, были рассчитаны исходя из индивидуальных профилей юниорок. Несмотря на высокий уровень спортсменок, в их программах можно заметить намного больше простых шагов и поворотов ($\bar{X} = 73$), чем сложных ($\bar{X} = 8$), также следует отметить, что в их программах превалирует число танцевальных движений, выполняемых одновременно с элементами фигурного катания на коньках над движениями, выполняющимися на месте.

В результате анализа видеоматериалов официальных соревнований было рассчитано процентное распределение времени направления скольжения в произвольной программе у юниорок (рис. 1). Для их программ характерна монотонность скольжения в левую сторону, которое составило около 70% времени. Движения вправо занимали чуть меньше 1/3 программы ($\bar{X} = 28,4\%$), а скольжению по прямым линиям было отведено в среднем 3% от общей длительности программ.

Таблица 1. Пример индивидуального профиля соединительных движений произвольной программы спортсменки Лебедевой Миланы

Временной интервал между элементами произвольной программы	Простые шаги, повороты (кол-во)	Сложные шаги, повороты (кол-во)	Танц. движения с элементами фк (кол-во)	Танц. движения на месте (кол-во)	Кораблики, спирали и пр. (кол-во)	Движение в направлении вправо/влево (сек)
t ₀ – 33 сек (1 элемент – 4S)	беговые– 6 моухок – 3 тройка – 3	–	4	3	–	влево – 16 с
t ₁ – 17 сек (2 элемент – 2A)	беговые–5 моухок – 1	чоктау – 1 выкрюк – 2	4	–	–	влево – 17 с
t ₂ – 10 сек (3 элемент– 3F+2T)	беговые –4 тройка– 1	крюк – 1	1	–	1	вправо – 3 с влево – 7 с
t ₃ – 13 сек (4 элемент – ChSq1)	беговые – 6 моухок – 2	чоктау– 1	2	–	–	влево – 4 с вправо – 8 с
t ₄ – 3 сек (5 элемент – 3S)	беговые – 1	–	–	–	–	влево – 2 с
t ₅ – 4 сек (6 элемент – CCoSp4)	беговые –1 тройка– 2	–	1	–	–	прямо – 4 с
t ₆ – 26 сек (7 элемент – 3Lz+3T+2A+SEQ)	беговые – 10 моухок – 3 тройка – 2	–	3	3	–	вправо – 6 с влево – 10 с
t ₇ – 11 сек (8 элемент – 3Lz+3T)	беговые – 7 моухок – 2 тройка – 2	–	–	–	–	влево – 7 с вправо – 4 с
t ₈ – 8 сек (9 элемент – 3Lo)	беговые – 4 моухок – 1 тройка – 3	–	–	–	–	влево – 8 с
t ₉ – 2 сек (10 элемент – FCSp4)	беговые – 1 тройка – 1	–	–	–	–	влево – 2 с
t ₁₀ – 3 сек (11 элемент – FCCoSp4)	беговые – 3	–	–	–	–	прямо – 3 с
Сумма	беговые – 48 моухок – 12 тройки – 12	чоктау– 2 выкрюк – 2 крюк – 1	15	6	1	влево – 73 с вправо – 21 с прямо – 7 с

Рис. 1. Разнообразие использования направлений скольжения (в %)

Наиболее сбалансированное распределение времени наблюдается у спортсменки, расположившейся на 8 месте (рис. 1). В программе Марии Мазур наблюдается наименьшее время скольжения в левую сторону (62,3%) и наибольшее в правую сторону (37,7%), а также полное отсутствие скольжения по прямым линиям.

В результате корреляционного анализа было выявлено отсутствие статистически значимой взаимосвязи между общим количеством и количеством типов простых шагов и поворотов с оценками за компоненты программы (табл. 2). Оценка взаимосвязи между суммарным количеством сложных шагов и поворотов и их разнообразия с оценкой за компонент «Мастерство катания» показала, что с увеличением числа шагов и поворотов и их разнообразия оценка за данный компонент снижалась, отражаясь в отрицательной взаимосвязи средней степени ($r = -0,66$), а с другим компонентом взаимосвязь отсутствовала.

Таблица 2. Взаимосвязь количественных показателей критериев оценок за компоненты программ изначениямисудейской оценки (r)

Компонент программы	Простые шаги, повороты (общее кол-во)	Разнообразие простых шагов, поворотов (кол-во типов)	Сложные шаги, повороты (общее кол-во)	Разнообразие сложных поворотов шагов (кол-во типов из 6)	Танцевальные движения при исполнении элементов фигурного катания (общее кол-во)	Танцевальные движения, выполняемые на месте (общее кол-во)	Кораблики, спирали, гидро-блейдинги и пр. (общее кол-во)
Средняя арифметическая величина показателей	73	4	7,8	3,2	10	3,2	2,2
Композиция	$r < 0,1$	$r < 0,2$	$r < 0,2$	$r < 0,2$	0,33	0,76	$r < 0,1$
Мастерство катания	$r < 0,1$	$r < 0,1$	-0,66	-0,5	0,3	Не является критерием компонента	Не является критерием компонента

Наблюдалась слабая положительная связь между количеством танцевальных движений, исполненных с элементами фигурного катания на коньках и компонентами «Композиция» ($r=0,33$) и «Мастерство катания» ($r=0,3$). Увеличение численных показателей танцевальных движений на месте благоприятно влияло на оценку за компонент «Композиция», что было выявлено в ходе корреляционного анализа, так как $r=0,76$ свидетельствует о высокой положительной взаимосвязи между показателями. При соотношении корабликов, спиралей и других аналогичных двигательных действий с компонентом «Композиция» не обнаружилось никакой статистически значимой взаимосвязи.

В ходе анализа количественных показателей критериев оценок за компоненты программы в одиночном катании юниорок на Первенстве города Москвы 2023 года было выявлено, что для перемещения между элементами программы спортсменки предпочитают использовать простые шаги и повороты, избегая сложные. Наиболее распространенным направлением катания является катание в левую сторону и составляет примерно 70% от общей длительности программы, остальное время распределяется между скольжением в правую сторону и по прямым линиям. В результате расчета коэффициента корреляции была выявлена сильная положительная взаимосвязь между количеством танцевальных движений без элементов фигурного катания на коньках и оценками за компонент «Композиция» ($r=0,76$). Средняя отрицательная взаимосвязь наблюдалась в программах девочек между общим количеством ($r=-0,66$) и количеством типов ($r=-0,5$) сложных шагов и поворотов с компонентом «Мастерство Катания». Слабая положительная взаимосвязь наблюдалась в программах девочек при сравнении количества танцевальных движений с элементами фигурного катания на коньках с компонентами «Композиция» ($r=0,33$) и «Мастерство Катания» ($r=0,3$).

Для обеспечения конкурентоспособности программ следует учитывать необходимое количество сложных шагов и поворотов, соответствующее современным требованиям правил, одновременно с этим рекомендуется включать в соревновательные программы девочек различные танцевальные движения, а также повышать качество исполнения сложных шагов и поворотов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жгун Е.В., Кузнецова Л.В. Влияние коррекции правил оценивания качества исполнения элементов, принятой в 2018 году, на результат технической оценки соревновательных программ фигуристов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 2021. № 2 (192). С. 103-108.
2. Иванова М., Астахов Д.Б. Объективизация компонентов программы системы судейства ИСУ (ISU) в одиночном фигурном катании на коньках // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2018. № 4. С. 26-28.
3. Китаева Н.В. Динамика технической оценки произвольных программ сильнейших фигуристов в одиночном и парном катании на чемпионатах мира 2021-2023 гг. // Современное педагогическое образование. 2023. № 5. С. 59-74.
4. Кузнецова, Л.В., Мартыненко И.В., Иванова К.В. Влияние качества исполнения элементов на итоговый результат в синхронном фигурном катании // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2021. № 9. С. 88-93.
5. Кузнецова Л.В. Повышение уровня компонентов соревновательных программ в парном катании средствами технической подготовки // Спортивно-педагогическое образование. 2020. № 4. С. 5-11.
6. Сызганов В.Д., Еремина В.Е. Динамика технической сложности произвольных программ в мужском одиночном катании в сезонах 2017-2022 гг. // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2023. № 7(221). С. 278-282.
7. Trubochkina E.Y. The significance of the choreo sequence in the free Skating program of junior skaters // Modern University Sport Science : Materials of The XVII Annual International Conference for Students and Young Researchers, Moscow, 17-18 may 2023. M.: RUS «GTSOLIFK», 2023. pp. 399-401.

© Кузнецова Л.В., Новоселова В.С., 2024.